

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ШКОЛЕ

Мухаммаджонова Нозима Фарходжон кизи

студентка, Ферганский государственный университет

Акрамова Гулихон Исламовна

старший преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11207481>

Аннотация: Данная статья рассматривает эффективность применения интерактивных методов обучения русскому языку как иностранному в школьной среде. Исследование представляет собой анализ различных интерактивных методов, таких как игры, ролевые игры, групповые проекты и технологии виртуального обучения, и их влияния на мотивацию, усвоение материала и развитие коммуникативных навыков у учащихся.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, обучение, интерактивные методы, школа, мотивация, коммуникативные навыки, игры, ролевые игры, групповые проекты, технологии виртуального обучения.

Abstract: This article examines the effectiveness of interactive methods of teaching Russian as a foreign language in the school environment. The study is an analysis of various interactive methods such as games, role-playing games, group projects and virtual learning technologies and their influence on motivation, material assimilation and development of communicative skills in students.

Keywords: Russian as a foreign language, learning, interactive methods, school, motivation, communicative skills, games, role-playing games, group projects, virtual learning technologies.

В современной методике преподавания русского языка как иностранного (далее - РКИ) наиболее оптимальным методом обучения иностранных слушателей является коммуникативный. Коммуникативный метод обучения был разработан известным отечественным исследователем Е. И. Пассовым. Сущность коммуникативного метода заключается в том, что обучение языку представляет собой модель естественного процесса общения на этом языке. Коммуникативный метод обучения основывается на системе введения и закрепления речевого материала в ситуациях общения, имитирующих естественную речевую среду, и предусматривает активизацию учащихся в ходе учебного процесса и мобилизацию их скрытых психологических резервов.

В рамках коммуникативного направления в методике обучения иностранным языкам общее владение языком определяется как коммуникативная компетенция. Иноязычная коммуникативная компетенция представляет собой определенный уровень владения языком, речью и социокультурными знаниями, навыками и умениями, позволяющими обучающимся выстраивать речевое поведение в зависимости от функционального фактора иноязычного общения, создающего основу для коммуникативного развития [2, с. 27].

Необходимость существенно повысить качество формируемой коммуникативной компетенции иностранных слушателей требует применения интерактивных методов для совершенствования процесса обучения. Использование интерактивных методов на занятиях по РКИ повышает мотивацию обучения, способствует стимулированию положительного отношения слушателей к учению.

К интерактивным методам и приемам обучения относятся ролевые коммуникативные игры, речевые ситуации, дискуссионные игры, интерактивные командные игры, метод кейсов, «ПОПС-формула», метод проектов, «Мозговой штурм», заочное путешествие, конкурсы, спектакли, сказки, презентации, дебаты, дискуссии и т.д. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Ролевая игра - один из самых распространенных интерактивных методов обучения. На занятиях по РКИ на начальном этапе подготовки обыгрываются повседневные жизненные ситуации. В основу сюжета ролевых игр могут быть положены простые ситуации: поход в магазин, в библиотеку, кафе, на почту, в поликлинику, в театр, в парикмахерскую, знакомство, прощание. Например, можно организовать ролевую игру «В магазине» (диалог с продавцом), где один студент-иностранец исполняет роль продавца, а другой - покупателя; «В ресторане», где один обучающийся играет роль посетителя, а другой - официанта; «В библиотеке»; «В столовой»; «В банке»; «В аэропорту (покупаем билеты)»; «У стойки регистрации в отеле» и т.д. [1]. Как пишет О. С. Тарасенко, «подобные занятия могут проводиться при изучении любых грамматических тем, для контроля усвоения лексического и грамматического материала» [3, с. 145].

Еще одна интерактивная форма обучения - создание речевых ситуаций. Например: вы находитесь в незнакомом городе и не знаете, как добраться до гостиницы, адрес которой забыли; у вас заболел зуб, и вам

необходимо записаться на прием к стоматологу; у вас поднялась высокая температура, и вам необходимо вызвать врача на дом; вы пришли в парикмахерскую и хотите сделать необычную прическу; у вас заболело горло, и вы зашли в аптеку за лекарством; и т.д. Главная задача подобных упражнений - активизировать навыки говорения на русском языке.

Для обучающихся, владеющих русским языком на продвинутом уровне, доступным видом заданий становятся интерактивные командные игры, такие как «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», «Клуб знатоков». Такого рода интерактивные игры позволяют обучающимся расширить свои знания о стране, язык которой ими изучается, а также проверить общий уровень знаний, эрудицию, логику. Ситуация соревнования способна стимулировать умственную деятельность иностранных обучающихся, заставляя их быстрее выражать свои мысли на русском языке.

«Мозговой штурм», или «Корзина идей», - интерактивный прием, используемый обычно в малых группах для сбора всей информации, которая известна по заявленной теме, с последующим обсуждением и систематизацией.

Важной составляющей интерактивного обучения, согласно коммуникативной методике, считаются дискуссионные игры (дискуссия, дебаты, круглый стол). Суть этих игр состоит в том, чтобы обсуждать и анализировать актуальные темы, волнующие слушателей. Каждый обучающийся имеет возможность высказать свое мнение относительно поставленного вопроса. Преподаватель лишь направляет учащихся, развивает тему, задает наводящие вопросы. Темы дискуссий могут быть разнообразными: от любимых фильмов и музыки до проблем окружающей среды, безработицы, толерантности и т.д. Такие дискуссии требуют непринужденной обстановки и помогают обучающимся без страха, напряжения или волнения общаться на русском языке.

Еще один интерактивный метод, используемый на занятиях по РКИ, - «ПОПС-формула» (позиция - обоснование - пример - следствие). Его суть состоит в том, что обучающийся занимает определенную позицию по заданному преподавателем вопросу или проблеме, обосновывает ее, приводит примеры, аргументы и подходит к выводу (следствию). Этот прием помогает обучающимся прояснить свои мысли, а также сформулировать и представить свое мнение в четкой и сжатой форме. «ПОПС-формула» учит кратко, четко излагать, аргументировать и доказывать свои мысли и не отклоняться от темы. При помощи этого

приема можно отработать применение клише для выражения своего мнения («Я думаю...», «Думается...», «Я уверен», «Я точно уверен», «Мое мнение...», «Что касается моего мнения, так оно...»); для выражения согласия и несогласия («Согласен», «Совершенно согласен», «Абсолютно с Вами согласен», «Не думаю», «Я так не думаю», «Мое мнение другое»). Кроме этого, обучающиеся учатся реагировать на чужое (другое, противоположное) мнение, улаживать конфликты и находить компромиссы.

Важным аспектом интерактивных форм обучения является работа обучающихся в малых группах и в парах. Преподаватель создает всевозможные ситуации, когда учащиеся могут использовать имеющиеся знания языка в реальном общении. Такой вид работы позволяет обучающимся преодолеть языковой барьер, учиться находить ошибки в своей речи и в речи своего собеседника, самостоятельно исправлять друг друга. Обсуждая различные темы и вопросы в группах и парах, обучающиеся имеют возможность проработать максимальное количество вариантов речевых конструкций для наиболее полного и понятного выражения мысли.

Функция преподавателя заключается в том, чтобы организовать и стимулировать процесс общения, а затем по мере необходимости корректировать его, оказывая учащимся соответствующую языковую помощь.

Итак, использование интерактивных методов в системе обучения РКИ является важным условием для развития творческих и интеллектуальных способностей иностранных слушателей. Среди современных интерактивных методов и приемов обучения РКИ выделяются ролевая игра, речевая коммуникативная ситуация, метод проектов, презентации, дебаты, дискуссии, «ПОПС-формула», круглый стол, «Мозаика», «Снежный ком» и др. Использование интерактивных методов обучения наряду с пассивными и активными - обязательное условие, соответствующее современным стандартам образования и способствующее формированию речевой коммуникативной компетенции у обучающихся.

Использованная литература:

1. Батраева О. М. Игровые технологии как средство активизации учебного процесса при формировании коммуникативной и социокультурной компетенций // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.) / под ред. Г. Д. Ахметовой. СПб.: Реноме, 2012. С. 311-314.

2. Лебединский С. И., Гербик Л. Ф. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное пособие. Мн., 2011. 309 с.
3. Тарасенко О. С. Организация интерактивного обучения в юридических вузах (пример методической разработки ролевой игры «Туристическая полиция») // Актуальные проблемы методики преподавания русского языка как иностранного: материалы II междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 2016. С. 144-149.

